

Einfache Transkription // Rezeptionstest vom 30.05.2024

Legende der Gesprächsteilnehmenden:

I1: Moderatorin (Pseudonym Melania)

I2: Studentin 1 (Sara)

I3: Studentin 2 (Rahele)

B1: Befragte Person 1 (Pseudonym Florian)

B2: Befragte Person 2 (Pseudonym Peter)

B3: Befragte Person 3 (Pseudonym Verena)

- 1 [0:00:02] **I1:** Ja. (...) Also ich frage euch jetzt erstmal alle zusammen: Wie schwierig fandet ihr das
2 Video? (...) War das schwierig oder war das einfach?
- 3 [0:00:19] **B1:** Das isch (..) schwierig.
- 4 [0:00:21] **I1:** Schwierig.
- 5 [0:00:22] **B2:** Das isch relativ schwierig gsi.
- 6 [0:00:24] **I1:** Ja.
- 7 [0:00:25] **B3:** Für mi isch (..) au schwierig gsi.
- 8 [0:00:27] **I1:** Für dich war es auch schwierig, genau.
- 9 [0:00:27] **B3:** Ja, ja.
- 10 [0:00:29] **B1:** Mir sin nid so / Mir sin nid so (..) drus ko.
- 11 [0:00:33] **I1:** Ja.
- 12 [0:00:33] **B1:** Die het immer so schnäll gschwätzt. Simmer nid noch ko.
- 13 [0:00:38] **I1:** Ja.
- 14 [0:00:39] **B1:** Do isch immer so schnäll wieder (..) Schrift wäg wieder. Denn isch immer wieder e
15 anderi Schrift ko.
- 16 [0:00:45] **I1:** Ja.

17 [0:00:46] **B1:** Du muesch mit mir (...) bitz dütlicher schwätze. Nid so schnäll.

18 [0:00:52] **I1:** Ja, mhm.

19 [0:00:53] **B1:** Und besser / (...) Eigentlich miesst me (...) Pause mache. Zum Bispiel bi Video. Nochär
20 wieder bitzli (...) wieder lose und wieder Pause. Für mi isch das eifacher mit Pause. Eso kunsch nid
21 vorwärts, findi. Das isch schwer zum verstoh, im Video.

22 [0:01:16] **I1:** Ja.

23 [0:01:17] **B1:** Alles hämer nid gwüsst. Was jetzt das... 13. Lohn. Mir chömme nid drus. Mir verstöhn
24 das gar nid, eigentlich.

25 [0:01:26] **B2:** Das isch / (...) Das heisst ei Monet, dr letschti Monet vom Johr kriegt me glaub mehr
26 Gäld oder irgend e Zueatz, das heisst glau / Das heisst glaub dr 13., oder?

27 [0:01:41] **I1:** Genau. Das wusstest du aber schon vorher, gell? // **B2:** Ja. // **I1:** Ja. // **B3:** Vo mir.

28 [0:01:45] **B2:** Aber i ha / I has eifach nomol / I has scho gwüsst aber i has nomol / I has nomol, äh,
29 genau verstande. Und wenni je nach däm zweimol oder dreimol anelos, denn / Denn verstandis amel
30 scho. Das isch au wie bi dr Arbet, wenni frog, s isch öpis unklar, denn frogi amel zwei oder dreimol,
31 das isch wie bim däm Interview, wenni öpis ha, denn frogi halt, wel en Antwort bechumi sicher eini.

32 [0:02:15] **B3:** Für mi isch das schwierig gsi mit däm EL. // **I1:** Ja. // Do bini nid drus cho.

33 [0:02:20] **I1:** Ja. Mit dem EL, gell. (4) Weisst du, was das für eine Abkürzung ist? // **B3:**
34 Ergänzigisleistige? // **I1:** Ja, sehr gut. Genau. Weisst du, was Ergänzungsleistungen sind? // **B3:** Nei,
35 ebe nid.

36 [0:02:32] **I1:** Mhm, ja. Genau. Super. Danke.

37 [0:02:35] **B1:** Wenn zum Bispiel mehr Gäld, ähm, das heisst wenn, äh, sagemr wenn öper e Million
38 ähm verdient, Bispiel, sagemr mol, aber die andere hän weniger Gäld, denn chömme sie das Gäld au
39 über. Nei, nid die, die, nid die, die e Million hän, Bispiel, die andere Lüt, Bispiel. Wenn / Weniger Gäld
40 verdiene. Das muess me / Denn ka me nüt meh kaufe. Und nüt meh (...) Mieti zahle vielleicht. // **I1:**
41 Mhm. Genau. // **B1:** Das isch scho wichtig für älteri Lüt, Bispiel. Für Jungi isch au guet, für jungi Lüt.

42 [0:03:18] **I1:** Hey. Super. Vielen Dank. Das isch // **I2:** Ja. // schon mal eine super Rückmeldung. // **I3:**
43 Mega! // **I1:** (...) Sollen wir schon zur zweiten Frage // **I3:** Mhm. // **I1:** übergehen? Ja? (...) Wisst ihr, was
44 die AHV ist? // **B3:** Nei, nei. // **I1:** Du weisst nicht, was die AHV ist, genau. // **B2:** Äh, das isch... // **I1:**
45 Wart mal, Peter, bevor du's sagst, gell? Darf ich noch den Florian fragen?

46 [0:03:41] **B2:** Ja.

47 [0:03:41] **I1:** Florian, weisst du was die AHV ist?

48 [0:03:43] **B1:** Das, isch, äh / (...) Sage mr, wenn, wenni pensioniert bi, Bispiel, drum gosch dört ane,
49 das Gäld düens denn au (...) so wie (...) wie Pensionkasse Art.

50 [0:04:01] **I1:** Genau. Ja. Mhm.

51 [0:04:02] **B1:** Denn hesch, denne, d Hälfli bekunsch, d Hälfli, d Hä / Und d Hälfli, äh, sparsch no für
52 zum ikaufe. // **I1:** Mhm. // **B1:** Für anders Sache Bispiel. Kriegsch nid alles ufs Mol ufs Konto. Das döfe
53 sie nid, so viel. // **I1:** Mhm. // **B1:** Muesch eifach das go amälde. (..) Denn gits denn eifach so so viel
54 Sache. Muesch Sache usfülle, muesch denn warte, bisch so viel, muesch warte bis das bekunsch. //
55 **I1:** Mhm. // **B1:** Das goht au e Zitli.

56 [0:04:34] **I1:** Aha. Kennst dich ja gut aus // **B2:** Florian. // **I1:** Und Peter, du weisst jetzt auch noch was.

57 [0:04:38] **B2:** Dörf ich dir öpis erkläre?

58 [0:04:39] **B1:** Jä, du dörfsch.

59 [0:04:40] **B2:** Das isch e Vorsorg ufs / (...) Das isch en Alt / Die AHV-Ränte oder IV-Ränte oder das
60 heisst / Das isch en / Äh AHV isch ufs Alter, ufs Alter vorgsorgt, dass wenn mr alt wäre, dass mr
61 gnueg, dass mr gnueg Gäld hän. Das heisst jetzt eifach nur andersch, wenn mr denn älter wärde
62 heisst glaub A / Wenn mr denn älter wärde heisst AHV und nümme IV.

63 [0:05:09] **I1:** Ganz genau.

64 [0:05:10] **B3:** Ich weiss au no öpis // **I1:** Mhm. // **B3:** Wenn me jetzt zum Bispiel hürotet, denn kriegt
65 me weniger Gäld.

66 [0:05:16] **I1:** ((lacht)) Mhm, das stimmt. // **B3:** Isch eso! // **I1:** Hey, du kennst dich ja auch aus.

67

68 [0:05:20] **B3:** Hahaha!

69 [0:05:22] **B2:** Verena, du bisch Oberschlau, du bisch Oberschlau.

70 [0:05:26] **B3:** ((lacht))

71 [0:05:27] **B1:** Wenn zämme wohnsch, kriegsch au weniger.

72 [0:05:30] **I1:** Mhm. Ja, ja, ganz genau.

73 [0:05:32] **B1:** Und wenn e Kind äh / Kind isch au tür. // **I1:** Mhm. // **B1:** Bekunsch au weniger (...) Gäld.

74 [0:05:39] **I1:** Da kennt ihr euch super aus. // **B2:** Ja. // **I1:** Cool. // **I2:** Ja. // **I1:** Soll ich zur nächsten
75 Frage? // **I3:** Mhm, isch guet. // Oder wollt ihr noch ein bisschen bei der AHV bleiben?

76 [0:05:50] **I3:** Für mich isch guet.

77 [0:05:51] **I2:** Ja.

78 [0:05:52] **I1:** Ja? Gut, dann / (4) ((seufzt)) ((lacht)) Also. (...) Das ist schwierig, diese Frage zu stellen,
79 weil ich nicht genau weiss, ob überhaupt klar ist, was / Wisst ihr, was ein Initiativkomitee ist? // **B3:**
80 Nein, nein. Gar nicht. // **I1:** Wisst ihr, was ne Initiative ist? // **B3:** Au nid. // **I1:** Mhm. Weisst du, was ne
81 Initiative ist, Florian?

82 [0:06:14] **B1:** Au nid. Das isch schwierig.

83 [0:06:15] **B3:** Schwierigi Frog.

84 [0:06:16] **I1:** Peter, weisst du, was ne Initiative ist?

85 [0:06:19] **B2:** Das isch wenn me duet / Wenn me duet ufe / Für öpis abstimme.

86 [0:06:24] **I1:** Ja, genau.

87 [0:06:25] **B2:** Also, wenn me duet sage so, das git so und so viel und denn stimmt me ab und denn
88 muess me luege, wenn me einig isch oder ob me nid einig wird.

89 [0:06:35] **B3:** Isch das nid wenn öper gwählt wird?

90 [0:06:37] **I1:** Also Initiative ist so ein bisschen wie ein Vorschlag, wenn man was.

91 [0:06:41] **B3:** Zum Bispiel wenn öper wählt. // **I1:** Ja? // **B3:** Denn isch me Initiative.

92 [0:06:46] **I1**: Fast. Also es ist so, ähm, wenn man eine Initiative macht, ist das wie man macht einen
93 Vorschlag. Man will was ändern für die Schweiz. // **B1**: Wiene Idee. Öpis ähnlichs. // **I1**: En Idee!
94 Genau. Und dieses dieses Initiativ / Also die Leute, die die Initiative gemacht haben, das sind
95 irgendwelche Schweizer, gell? Und die nennt man Initiativkomitee. Also Komitee ist wie bei bei
96 Schnitzelbänke oder bei der Fasnacht, gell? Da gibt es doch auch ein Komitee? Und die haben eben
97 auch ein Komitee für die Initiative. Das sind Leute, die haben sich da ein bisschen Gedanken
98 gemacht. Und wisst ihr, warum wollen die jetzt, dass wir 13. Lohn bekommen für die AHV?

99 [0:07:26] **B1**: Für Pensionierte (...) Beispiel. Oder au für uns. // **I1**: Mhm. Mhm. // **B2**: Aber au wäge
100 Lebensmittel, wils / Lebensmittel muesch au zahle, sin türer. // **I1**: Mhm, genau. // **B2**: Wäg däm // **B3**:
101 Wenn je // **B2**: Wenns achunnt. Das wüssemr nid.

102 [0:07:46] **B3**: Ich sag nur e Beispiel. Wenn jetzt / Zigarette sin jetzt au türer. // **I1**: Mhm. // **B3**: Nur das
103 hani welle sage.

104 [0:07:53] **I1**: Ja, das stimmt. Und warum wollen die das? Warum wollen die, dass wir alle eine 13. AHV
105 Rente bekommen? // **B3**: ((seufzt)) Ohje. // **I1**: Also nicht zwölfmal im Jahr, sondern 13 mal? Warum?

106 [0:08:03] **B3**: Weiss au nid.

107 [0:08:07] **B1**: (unv.) Äh Krankekasse zum Beispiel? // **I1**: Genau. // **B1**: Das kasch mit däm zahle. // **B3**:
108 Mhm. // **B2**: Dass mr eifach // **B1**: Das isch au tür. Oder äh Wohnig, Mieti.

109 [0:08:17] **B3**: Mieti, Wohnige.

110 [0:08:17] **I1**: Mhm.

111 [0:08:19] **B2**: Ich hätt jetzt gseit, dass mr gnueg / Dass mr gnueg Gäld, äh, im Vorrot het.

112 [0:08:26] **I1**: Was? Dass man genug Geld?

113 [0:08:28] **B2**: Dass me gnueg Gäld im Vorrot het.

114 [0:08:29] **I1**: Ja, genau.

115 [0:08:32] **B2**: Dass eim s Gäld nid usgoht.

116 [0:08:35] **B3**: Hüser sin au tür!

117 [0:08:37] **I1**: Ja, total. Mhm. (6)

118 [0:08:45] **B2:** I glaub, I glaub d Schwiz / (...) Also, i weiss nid ob's so isch. D Schwiz het glaub die
119 türste Taxis.

120 [0:08:54] **I1:** Mhm. Mhm. Ja.

121 [0:08:58] **B1:** Trämli isch au tür.

122 [0:09:00] **I1:** Was isch?

123 [0:09:00] **B1:** Trämli fahre.

124 [0:09:01] **I1:** Ja Trämli fahre isch au tür.

125 [0:09:03] **B3:** Ding au.

126 [0:09:04] **B1:** U-Abo isch au tür.

127 [0:09:05] **B3:** Ding au. Spital! Isch au tür.

128 [0:09:11] **I1:** Total! Das stimmt. Sehr gut, Verena.

129 [0:09:12] **B3:** Haha.

130 [0:09:13] **B1:** Zahnarzt au.

131 [0:09:15] **I1:** Mhm. Und wie! Ja, Ja.

132 [0:09:16] **B2:** Und (...) und mini IV / Also i weiss nid, wieviel dass sone Rollstuehl kostet oder, oder so
133 dass IV das Gäld wo (unv.) / Also wenni mol e neue Rollstuehl ha oder (unv.) sunscht irgendöpis, das
134 zahlt mr zum Glück. Und au wenn, au wenn öpis kaputt goht, wenni immer, wenni im Rollstuehl bi und
135 öpis kaputt goht, zahlts mr je nach däm, zahlts mr je nach däm d IV. Oder wenni jetzt würd neume /
136 Wenni jetzt würd neume drifahre.

137 [0:09:54] **I1:** Mhm. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage.

138 [0:09:57] **B3:** Dörfi no öpis sage? Speziell / Spezialschueh sin au tür.

139 [0:10:00] **I1:** Sind auch teuer. Und wie! Die müssen ja speziell angefertigt werden, gell? Jetzt würde
140 mich mal interessieren: Also wenn man jetzt Rentner ist, wenn man pensioniert bekommt, äh,
141 pensioniert ist, wann bekommt man dann Ergänzungsleistungen?

142 [0:10:20] **B3:** Oh. (..)

143 [0:10:22] **B2:** Äh, ich würd sage, ab 65?

144 [0:10:25] **I1:** Genau. Und wann bekommt man die Ergänzungsleistungen? // **B3:** Wenn cha mer // **I1:**
145 Wenn man also jetzt nicht die AHV, sondern wann bekommt man die Ergänzungsleistungen? Die EL?

146 [0:10:34] **B1:** Wenn me ufhört schaffe, zum Bispiel. (...) Denn chunsch das au Gäld über. Denn
147 chasch mit däm Sache kaufe, Bispiel. Ässe, Bispiel. Hushalt, Bispiel.

148 [0:10:49] **I1:** Genau.

149 [0:10:51] **B1:** Denn chasch mit däm (..) vielleicht (..) Mieti zahle, vielleicht?

150 [0:10:57] **I1:** Bekommen alle Leute, die pensioniert sind?

151 [0:10:59] **B3:** Vielleicht chasch au mit däm Gäld, äh, Kleider zahle.

152 [0:11:03] **I1:** Ja, ganz genau, Kleider, sehr gut.

153 [0:11:06] **B1:** Aber nid alli.

154 [0:11:08] **I1:** Ja. Bekommen alle Menschen, die pensioniert sind, Ergänzungsleistungen? // **B3:** Nein. //
155 **B1:** Nein. // **I1:** Aha.

156 [0:11:14] **B2:** Nume die...

157 [0:11:15] **B3:** Nume die wo...hm, hm, hm.

158 [0:11:17] **B2:** I hätt jetzt gseit, nume die wo behindert sin.

159 [0:11:21] **I1:** Okay, die eine Beeinträchtigung haben, meinst du? // **B2:** Ja. // **I1:** Okay.

160 [0:11:24] **B3:** Dänks au.

161 [0:11:28] **I1:** Und sonst? Niemand?

162 [0:11:30] **B1:** Nei, das isch bitzli / Isch rächt schwierig.

163 [0:11:31] **I1:** Schwierig, gell? Mhm. Super. // **B3:** Schwierig. // **I1:** Danke. Ja.

164 [0:11:36] **B3:** Immer schwierig.

165 [0:11:38] **I1:** Mhm. (...) Gut, dann, ähm, erübrigt sich vielleicht Frage fünf, oder? // **I2:** Mhm. // **I3:** Ja. //
166 **I1:** Ja, genau. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Hm. (...) Also. (...) Die Welt verändert sich. Und in

167 Zukunft, also später gibt es ja immer mehr Rentner und Rentnerinnen, weil es gibt auch immer mehr
168 alte Leute, gell? // **B2:** Ja. // **I1:** Und, ähm, was passiert dann, wenn es immer mehr Leute gibt, die
169 Rente brauchen?

170 [0:12:13] **B1:** Denn hämr kei / Denn hämr nüm so viel / Denn hän die andere nüm so viel Gäld meh. //
171 **B3:** Mhm. // **I1:** Super. // **B3:** (unv.) // **B1:** Denn hämr e Problem denn. (Unv.) meh Mieti zahle und kei
172 Ässe zahle und kei Krankekasse meh. // **I1:** Mhm. // **B1:** Denn hämr denn nochär / (unv.) No kei
173 Problem, jetzt gohts no. Wenn's so witergoht, denn hämr mol e riesigs Problem. Do chasch nochär
174 Problem nüme, nüme / S goht nüme, das blibt denn eso. Nochär chasch es nüme / Hesch / No / Denn
175 hän d Banke vielleicht wenig Gäld, vielleicht. Denn muess d Bank vielleicht schliesse vielleicht. // **I1:** Mhm.
176 // **B1:** Das sin nume so Bispiel.

177 [0:13:05] **B3:** I sag jetzt emol e Bispiel: Wenn jetzt öper stirbt, denn kriegt dä Vermöge, Gäld. Gäld.

178 [0:13:14] **I1:** Mhm, das ist so, dann erbt der was.

179 [0:13:16] **B3:** Denn erbt mer.

180 [0:13:20] **B1:** Ebe e Bank isch e Bispiel. Wenn nonig stirbt, Bispiel, langsam sagemr / Langsam / Das
181 goht no e Zitli bis er / Vielleicht hetr vier Mönnet zum läbe vielleicht, denne, denn / Denn chasch das erbe.
182 // **I1:** (Unv.) // **B1:** Denn müesstemer eigentlich so (..) wiene Testament ha. Wenn de kei / Wenn das
183 gäng hesch, denn chasch nid erbe (unv.).

184 [0:13:51] **I1:** Ja dann weiss man nicht, wer's kriegen soll, gell?

185 [0:13:53] **B1:** Jo, vielleicht Angehörigi oder Fam / E Brueder oder. Muess unterschriebe. Denne, denn
186 ghört das Gäld dir. Wenn öper das git. Wenni stirb, Bispiel.

187 [0:14:08] **I1:** Ganz genau.

188 [0:14:09] **B3:** I ha no öpis zu däm.

189 [0:14:10] **I1:** Ja?

190 [0:14:11] **B3:** Vielleicht wenn me ind Ferie goht, muess me au viel Gäld zahle.

191 [0:14:15] **I1:** Das stimmt, das ist dir noch eingefallen, für was man alles Geld braucht. Genau. Also
192 ähm, es ist nämlich auch was, was wir natürlich jetzt noch schnell / Ich / Das ist / Ja egal. Ähm, was
193 natürlich ist, ist / Ihr wollt ja eigentlich testen, wie gut man den Film versteht. // **I3:** Mhm. // **I2:** Mhm. //
194 **I1:** Aber natürlich gibt es auch ein gewisses Vorwissen, das ist klar. // **I3:** Ja. // **I1:** Und das ist leider
195 jetzt nicht unbedingt immer ein Zeichen, dass der Film verständlich ist. // **I2:** Ja. // Wenn sie irgendwas
196 wissen. // **I3:** Mhm. // **I1:** Ihr wisst eben schon viel.

197 [0:14:46] **I2:** Aber ihr wisst sehr viel.

198 [0:14:47] **I3:** Ja!

199 [0:14:48] **I1:** Ja, ihr wisst sehr viel. Ihr seid gut informiert. Ist super. (...) Ja, dann, ähm, kommen wir
200 mal zur nächsten Frage. Wie bezahlt jetzt die Schweiz die Rente // **B3:** Ohje. // **I1:** In Zukunft? Diese
201 13. AHV Rente? Also wenn wir jetzt diese 13. AHV Rente kriegen, wie bezahlt man das? Woher
202 kommt das Geld dafür?

203 [0:15:15] **B2:** Vom Staat.

204 [0:15:16] **I1:** Vom Staat, genau. Und wer ist denn der Staat? Also wie kommt denn der Staat zu dem
205 Geld? Wo kriegt denn der Staat das her?

206 [0:15:26] **B1:** Zum / Zum, äh, Stüre.

207 [0:15:29] **I1:** Stüre, mhm, ja.

208 [0:15:31] **B1:** Das müemer au zugg, wieder zugg zahle eigentlich.

209 [0:15:34] **I1:** Ja, ja. Mhm.

210 [0:15:36] **B2:** Und i glaub hängt / Hängt au e Huffe Gäld in dr Regierig oder dr Bundesrot

211 [0:15:42] **I1:** Ja und wo kriegen die denn das her?

212 [0:15:45] **B3:** Hm, vom Bundesrot.

213 [0:15:46] **I1:** Wie kriegt denn der Bundesrat das Geld?

214 [0:15:48] **B3:** Haha.

215 [0:15:49] **B2:** Das weissid nid. Do muessi wieder / Do muessi jetzt wieder passe.

216 [0:15:54] **I1:** Ja, ja.

217 [0:15:55] **B3:** Vielleicht vom (...) Bundeshuus.

218 [0:16:00] **I1:** Genau. Und das Bundeshuus? Woher kriegt denn die das Geld? // **B3:** (Unv.) vo Bärn. //
219 **I1:** Von Bern. Und woher kriegt denn Bern das Geld? (..)

220 [0:16:09.] **B3:** Oh ja. Schwierig.

221 [0:16:10] **I1**: Schwierig, gell.

222 [0:16:11] **B3**: Schwierigi Frog.

223 [0:16:12] **B2**: (Unv.) Also ich cha sie au nid diräkt beantworte. Chas probiere, aber s isch nid eifach.

224 [0:16:21] **I1**: Ja aber ihr seid super. Ihr seid wirklich ganz, ganz toll. Ich bin hin und weg. Wirklich. Ihr
225 macht das ganz toll. Echt klasse. (4)

226 [0:16:33] **B3**: ((seufzt))

227 [0:16:42] **I1**: Ähm. Wählt jetzt der Bundesrat – wir hatten es doch gerade vom Bundesrat, gell? Finden
228 die das gut mit der 13. AHV?

229 [0:16:50] **B1**: Nei.

230 [0:16:51] **I1**: Nei?

231 [0:16:52] **B3**: Nei.

232 [0:16:52] **B1**: Mir hän gseh, rot heisst, die sind nid iverstande mit däm. Sunsch kostets dopplet so tür.

233 [0:16:58] **I1**: Ja. Hey. Super. Genau. Ja.

234 [0:17:00] **B3**: Wenn jetzt zum Bispiel blau isch, denn isch guet.

235 [0:17:04] **I1**: Mhm, und Rot ist schlecht.

236 [0:17:05] **B3**: Rot isch sehr schlächt.

237 [0:17:06] **I1**: Ja und warum sind / Warum ist denn der Bundesrat jetzt gegen die 13. AHV?

238 [0:17:12] **B3**: Vielleicht hetr öpis gege dene.

239 [0:17:15] **B1**: Vielleicht wän dr Bu / Vielleicht wän die nid so viel Gäld zahle, vielleicht. // **I1**: Mhm, mhm. //
240 **B1**: Wäg däm isch alles nochär dopplet so tür, vielleicht. // **I1**: Mhm, mhm. // **B1**: Wäg däm nämme sie
241 das nid a. // **I1**: Mhm, mhm. // **B1**: Wäg däm isch das rote Krüz, das wämr nid. // **I1**: Ja. // **B1**: Chönne
242 mit däm nüt afoh. Und vor allem wird's nüme so viel Lüt uszahl, goht nid.

243 [0:17:36] **I1**: Super. Danke. Und, Peter? Was denkst du darüber? Warum will der Bundesrat nicht,
244 dass wir eine 13. AHV kriegen?

245 [0:17:45] **B2**: Jo will, ich würd sage will mr sunsch z'viel Gäld hän.

246 [0:17:47] **I1**: Mhm.

247 [0:17:49] **B2**: I bi do nid / Also ich gib mr scho Müeh, aber ich ich bi do nid so was Gäld, was do so
248 Bundesrot Höchene abelangt, bini nid so / Also, ich chum scho langsam drus, aber i bi nid so ganz uf
249 dr Höchi.

250 [0:18:02] **I1**: Na ja, also ich glaube, du weisst mehr als ich.

251 [0:18:05] **I2**: Ja, haha.

252 [0:18:06] **I3**: Du weisch scho sehr viel do drüber, uf jede Fall.

253 [0:18:08] **B3**: Vielleicht goht das no witer mit em Bundesrot.

254 [0:18:13] **I1**: Mhm. (4) Genau. Wisst ihr noch mehr, warum der Bundesrat gegen den 13. // **B3**: He,
255 das weiss // **I1**: Fällt euch noch was ein? // **B1**: Nei. // **I1**: Nein. (..) Okay. (..) Sollen wir weitermachen?
256 // **I2**: Ja. // **B3**: Jaja. // **I1**: Dann. Wie fandet ihr denn die Bilder in dem Video?

257 [0:18:36] **B3**: Chli schwierig.

258 [0:18:37] **I1**: Fand waren schwierig, ja?

259 [0:18:39] **B1**: Für mi ischs au schwierig gsi. S goht immer so schnäll wäg.

260 [0:18:43] **I1**: Ja, so schnell weg.

261 [0:18:45] **B1**: Do weisch nid / Und / Und d Schrift au, äh, d Schrift goht au schnäll wäg. // **I1**: Ja. // **B1**:
262 Das isch bitzli schwierig gsi.

263 [0:18:54] **I1**: Und konntet ihr die Bilder selbst verstehen? // **B1**: Nei. // **I1**: Wir können sonst auch gerne
264 mal die Bilder anschauen, ja? // **B2**: Ich ha sie eigentlich guet verstande. // **I1**: Dann können wir uns
265 hier // **I3**: Du hesch sie guet verstande? // **I1**: Für dich ist schwierig, gell? Ah dann hast du die Bilder
266 gut sehen können, Peter?

267 [0:19:07] **B2**: Also re / Also scho chli verschwumme, aber i ha se gseh, ha jo gwüsst / Ha jo gwüsst,
268 um was es goht do.

269 [0:19:19] **I1:** Also ich geh mal da auf so Bilder. Mhm, zum Beispiel das hier. Was sieht man denn da
270 auf dem Bild?

271 [0:19:28] **B3:** E Frau und e Maa.

272 [0:19:29] **I1:** Genau. Und was soll das heissen da? Was / Warum tun die das da so hin und (unv.).

273 [0:19:35] **B3:** Mit eme Korb obe.

274 [0:19:36] **I1:** Gell mit so `nem Korb?

275 [0:19:38] **B3:** Zum Ichaufe, vielleicht.

276 [0:19:38.3] **I1:** Ja, super.

277 [0:19:40] **B1:** 13. Lohn.

278 [0:19:42] **I1:** Ja, 13. Lohn. Hey, ihr seid super!

279 [0:19:45] **B2:** Jä.

280 [0:19:47] **I1:** Jetzt schauen wir mal. Was kommt denn da? Ah ja, da kommt noch mehr, gell?

281 [0:19:51] **B3:** Jä, e Schlüssel obe.

282 [0:19:53] **I1:** Warum haben die denn da einen Schlüssel hingetan?

283 [0:19:55] **B3:** Will / Wägeme Huus?

284 [0:19:56] **I1:** Ja! Was / Was macht man mit dem Haus?

- 285 [0:19:59] **B3:** Abschliesse.
- 286 [0:20:00] **I1:** Ja, genau.
- 287 [0:20:03] **B2:** Dass es keini lbrüch git.
- 288 [0:20:04] **I1:** Mhm.
- 289 [0:20:05] **B3:** Und obe isch (..) Tablette.
- 290 [0:20:08] **I1:** Ja. Warum machen Sie denn da ein Bildli von den Tabletten hin?
- 291 [0:20:10] **B3:** Vielleicht wäge dr Apotheke?
- 292 [0:20:12] **I1:** Ja, super.
- 293 [0:20:14] **B1:** Das isch alles tür denn.
- 294 [0:20:17] **I1:** Ja, sehr gut. Genau. Okay. Und was ist denn das da?
- A stylized illustration of the Federal Palace in Bern, Switzerland. The building is a large, classical-style structure with a prominent central dome and a portico with columns. It is rendered in a warm, golden-brown color palette with a soft glow around it.
- 295 [0:20:23.0] **B3:** Bundeshaus. Bern.
- 296 [0:20:25] **I1:** Ja wow! Hey, Verena!
- 297 [0:20:26] **B3:** Dört sin die Lüt, so hocke sie dinne.
- 298 [0:20:27] **I3:** Ja, genau.
- 299 [0:20:28] **I1:** Ja, hihi. So ist es. Und warum haben die das so.
- 300 [0:20:37] **B2:** Dört / Dört, im Bundeshuus luege sie zum Rä / Im Bundeshuus luege sie zum Rächte.
- 301 [0:20:42] **I2:** Ja ((lacht)).
- 302 [0:20:44] **B2:** Dass mr / Dass mr kei / Dass unseri zuekünftigi Schwiz / Unseri zuekünftigi Schwiz /
- 303 Unseri zuekünftigi Schwiz – cha nid schwätze – äh, kei Seich baut.

304 [0:20:56] **I1**: Genau, richtig. Die die lügen auch darauf, dass wir ja keinen 13. Monatslohn, äh, AHV
305 kriegen. // **B1**: Drum ischs duregstriche, die wän das nid. // **I1**: Genau. Sehr gut. Super. Ja, so ist das
306 gemeint.

307 [0:21:08] **B1**: Wenn's rot isch, ischs nid guet.

308 [0:21:10] **B3**: Oh, das sind viel Lüt.

309 [0:21:13] **I1**: Warum zeigen die uns das jetzt so viel Leute?

310 [0:21:18.7] **B1**: Ah wäge (..) 13. Lohn vielleicht.

311 [0:21:21] **I1**: Mhm.

312 [0:21:22:] **B1**: Wäg däm sin (..) älteri Lüt.

313 [0:21:28] **I1**: Ja, das sind alles ältere Leute, das stimmt.

314 [0:21:33] **B1**: Aber es sin au paar jungi debi. Nid so viel jungi / Nid so viel jungi, wäg däm / Die dülen
315 das au abstimme.

316 [0:21:40] **I1**: Mhm. Ich merk gerade, ich bin gar nicht in der Grossen drin. So kann man's besser
317 (unv.).

318 [0:21:44] **B1**: Sie stöhn alli so im (..) im Kreis.

319 [0:21:48] **I1**: Mhm. Ja, sie stehen im Kreis. Ja.

320 [0:21:51] **B1**: Die wän au so / Die dänke / Die bruche au so viel Lohn wie die andere.

321 [0:21:58] **I1**: Mhm.

322 [0:21:58] **B1**: (Unv.)

323 [0:22:00] **I1**: Ja, zum Beispiel.

324 [0:22:01] **B3:** Dörfi öpis sage? Und die 13. AHV-Ränte.

325 [0:22:05] **I1:** Ja, genau.

326 [0:22:05] **B3:** Haha! Haha!

327 [0:22:09] **I1:** Dann schauen wir mal weiter.

328 [0:22:12] **B3:** Aha.

329 [0:22:13] **I1:** Und wisst ihr, warum / Was das hier ist?

330 [0:22:16] **B1:** Das isch e Puzzleteil!

331 [0:22:16] Das isch so wiene Zämmesetzig.

332 [0:22:18] **I1:** Ein Puzzle, gell?

333 [0:22:22] **B1:** Ufteilig, vielleicht.

334 [0:22:24] **B3:** Ufkläre. Ufkläre, wie's witergoht.

335 [0:22:29] **B1:** Wäg däm isch das sone Puzzle.

336 [0:22:30] **I1:** Genau. Ja, super. (...) Schauen wir mal.

337 [0:22:36] **B3:** Oh, oh! E Schwein! // **I1:** Was isch denn das da? // **B3:** E Sparschwein!

338 [0:22:40] **I1:** Warum ist da ein Sparschwein?

- 339 [0:22:42] **B3:** Zum Gäld inetue.
- 340 [0:22:43] **B1:** Zum Spare. (...) Ah vielleicht düen sie das / Vielleicht ufteile, vielleicht.
- 341 [0:22:50] **I1:** Warum steht denn dieses BV PP drauf?
- 342 [0:22:54] **B1:** Das isch schwierig.
- 343 [0:22:55] **B3:** E Name vielleicht. Isch das e Name?
- 344 [0:22:02] **B1:** Das isch nid / Nei (...) Das weiss ich / Ich weiss au nid. // **I1:** Ja, ja. // **B1:** Ich chum au
345 nid drus.
- 346 [0:23:08] **B3:** Dörfi öpis froge?
- 347 [0:23:08] **I1:** Schauen wir mal weiter, da kommt ja nochmal was hin!

- 348 [0:23:11] **B3:** Geld! // **I1:** Geld? // **B3:** EL.
- 349 [0:23:13.0] **I1:** Absolut. Was ist denn da? // **B3:** EL. // **I1:** Das da rechts?
- 350 [0:23:16] **B3:** Münz!
- 351 [0:23:16] **I1:** Und was isch EL?
- 352 [0:23:18] **B3:** Ergänzigsleistige.
- 353 [0:23:19] **I1:** Hey, so gut. Wow! So ist es. (..)
- 354 [0:23:25] **I1:** Okay. (...) Aber es ist schwierig, gell?
- 355 [0:23:28] **B3:** Ja.
- 356 [0:23:29] **B1:** Das, was isch B, B.

- 357 [0:23:32] **B3:** BV.
- 358 [0:23:33] **B1:** B und PB. Isch das vielleicht / Oder au / Post isch es au nid.
- 359 [0:23:39] **B3:** Vielleicht soll das BVB?
- 360 [0:23:41] **I1:** Oder BVB? Ja, ist komisch. (5) Schwierig.
- 361 [0:23:48] **B1:** Ich würd das lieber Spar, äh, lieber / Spar / Lieber / Das wäg / Das Ding ewäg mache,
362 das, die Schrift.
- 363 [0:23:57] **I1:** Ja, das Sparschwein weg! Die Schrift. Die Schrift.
- 364 [0:24:00] **B1:** S Sparschwein / S Sparschwein / Spare / Öpis anders druf schriebe. Bispiel: Geld zum
365 Sparen. Zum Bispiel.
- 366 [0:24:07] **I1:** Mhm, zum Beispiel.
- 367 [0:24:09] **B1:** Und das / Die Buechstabe wäg, die fünf. // **I1:** Mhm, ja. // **B3:** Jetzt hani öpis. // **B1:** Aber,
368 s Schweinli bhalte, find ich.
- 369 [0:24:16] **B3:** PC heisst doch Computer, nid? PC.
- 370 [0:24:19] **I1:** Stimmt, PC heisst doch eigentlich Computer, gell? Mhm. (..) Gut, äh, Sara, du wolltest
371 was sagen, gell?
- 372 [0:24:26] **I2:** Äh, nei. Also, Berufsvorsorge isch es glaub, oder?
- 373 [0:24:30] **I1:** Ja, ja, Ja, klar. // **I2:** Ja. // **I1:** Aber eben, das kann man ja nicht wissen. // **I2:** Ja. // **B3:**
374 Ah, die Frau. // **I1:** Was ist denn mit der Person?

- 375 [0:24:38] **B3:** Die dänkt / So macht sie, so.
- 376 [0:24:42] **B1:** So macht sie mit em Gäld, eso. Sie duet Gäld zelle. // **I1:** Ja, genau! Die zählt Geld. //
377 **B1:** Die macht das so. Sie duet so / So macht sie, so.

378 [0:24:50] **I1**: Warum macht die das denn?

379 [0:24:51] **B1**: Sie isch vielleicht verrückt.

380 [0:24:53] **I1**: Ja, sie ist vielleicht verrückt.

381 [0:24:56] **B3**: Sträng.

382 [0:24:57] **B1**: Oder sie isch nid iverstande vielleicht.

383 [0:24:59] **B3**: Nid iverstande.

384 [0:25:00] **I1**: Jetzt hat sie das da so hinbewegt.

385 [0:25:02] **B1**: Eso. // **I1**: Mhm. // Macht immer so: zruigg und zruigg.

386 [0:25:05] **I1**: Ja, warum macht die das, gell?

387 [0:25:08] **B1**: Dört hets sone Zetteli.

388 [0:25:11] **B3**: Vielleicht ischs ihre langwilig.

389 [0:25:13] **I1**: Oder es ist ihr langweilig, genau.

390 [0:25:15] **B1**: Oder vielleicht het sie vielleicht / Vielleicht isch sie nid iverstande, vielleicht.

391 [0:25:18] **B3**: Vielleicht schläft sie.

392 [0:25:20] **I2**: ((lacht))

393 [0:25:20] **B1**: Also, vielleicht isch sie nid iverstande wäge viel Gäld vielleicht.

394 [0:25:26] **I1**: Oder so. Man weiss es nicht.

395 [0:25:28] **B1**: Oder isch / Oder isch nid zfriede bi Bundes / Bundesrots / Isch vielleicht nid zfriede. // **I1**:

396 Ja, ja. // **B1**: Wäg däm isch sie vielleicht nid zfriede.

397 [0:25:35] **I1:** Vielleicht wegen dem. (...) Schauen wir mal weiter.

398 [0:25:39] **B3:** Aha! // **I1:** Aaah. // **B3:** 13. AHV!

399 [0:25:44] **B1:** So hets / Jetzt bini zufriede.

400 [0:25:43] **B3:** Isch zfriede.

401 [0:25:45] **I1:** Warum ist sie jetzt zufrieden?

402 [0:25:47] **B3:** Will 13. AHV isch.

403 [0:25:49] **B1:** Sie brucht das au.

404 [0:25:50] **I1:** Ja, sie braucht es auch. Super. Ja, genau. Sehr gut. (4) Und was zeigt denn das hier?

405 [0:26:02] **B1:** Das sind wie Tabelle.

406 [0:26:04] **I1:** Ja.

407 [0:26:06] **B3:** Ich weiss was. Ich weiss es. // **I1:** Du weisst es? // **B3:** Vielleicht isch das e Ehepaar?

408 [0:26:11] **I1:** Das ist ein Ehepaar rechts, genau.

409 [0:26:14] **B1:** Und Maximalrente.

410 [0:26:16] **I1:** Ja. Was heisst denn Maximalrente?

411 [0:26:19] **B1:** Das heisst d Hälfti.

412 [0:26:21] **I1:** Mhm.

413 [0:26:21] **B3**: Und dört stoht Minimalrente.

414 [0:26:23] **B1**: Das isch ganz klei. // **I1**: Mhm, mhm. // **B1**: Vo einem / Vo unde bis am Schluss. // **I1**:
415 Mhm, mhm. // **B1**: Jetzt vo dört.

416 [0:26:31] **I1**: Ah, genau. Was heissen denn diese Balken da?

417 [0:26:34] **B1**: Wie viel verdiene die.

418 [0:26:36] **I1**: Mhm.

419 [0:26:37] **B1**: Die düen s Gäld bitzli höher, höher / Höcher stelle.

420 [0:26:42] **B3**: Vielleicht isch das e Partnerschaft?

421 [0:26:45] **I1**: Genau. Das ist eine Partnerschaft vielleicht.

422 [0:26:47] **B2**: Das cha sii, jä.

423 [0:26:48] **I1**: Gell, Peter? Mhm. (..) So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Bildli an. Also sowas.
424 Versteht ihr denn sowas?

425 [0:26:59] **B1**: Ah jo! // **B3**: Gäld. // **B1**: Statt 14'000 goht uf 15'000 bitzli ufe.

426 [0:27:04] **I1**: Aha. (..) Wenn was passiert? Wann wird es denn mehr? Wann geht es denn ufe?

427 [0:27:13] **B3**: Ho, ho, ho, ho, ho!

428 [0:27:17] **I1**: Wisst ihr, was das Rote da heisst?

429 [0:27:19] **B3**: E Tabälle!

430 [0:27:19] **B1**: Ah, das isch d Gränze obe. // **I1**: Mhm. // **B1**: das heisst Stop. // **I1**: Mhm. // **B1**: Do dörfst
431 nüm meh / Nüme mehr (..) ufe.

432 [0:27:28] **I1**: Ufe. Mhm.

433 [0:27:29] **B3**: Und dörte, dä isch leer, dört isch jo kei Tabälle.

434 [0:27:33] **I1**: Aber das ist aber vielleicht, weil ich das nicht, ähm, Moment. Da kommt auch noch was,
435 schau.

436 [0:27:38] **B3**: Rote!

437 [0:27:39] **B1**: Do, do isch weniger, do isch bitz // **B3**: Höcher. // **B1**: Höcher. Do isch Stop. // **I1**: Ja, ja.
438 // **B1**: S andere isch ganz hoch. // **I1**: Mhm. // **B1**: Das heisst, die verdiene mehr Gäld als // **B3**: Mehr!
439 // **B1**: Als die zwei do. Wäg däm isch obe d Gränze. // **I1**: Ja. // **B1**: Denn makes nüm mehr ufe. // **I1**:
440 Mhm. // **B1**: Das isch wie so Stop, Ding.

441 [0:27:59] **B3**: Stopp! Wiene Barriere. // **I1**: Mhm. // **B3**: Haha.

442 [0:28:05] **B1**: Wäg däm sin die rote Balke so wichtig.

443 [0:28:09] **I1**: Mhm. Ja. Mhm.

444 [0:28:11] **B1**: Das isch eigentlich unfair, wenn dä mehr verdient und die zwei weniger. Dä dörf bitz
445 verdiene, aber nid mehr.

446 [0:28:21] **I1**: Also, das / Das Gemeinste, finde ich ja den in der Mitte, oder?

447 [0:28:24] **B1**: Jä, und die zwei do.

448 [0:28:25] **I1**: Weil die beiden / Ja, aber die, die müssen sich's ja teilen. Die sind ja zu zweit.

449 [0:28:29] **B1**: Jo, das.

450 [0:28:30] **I1**: Aber der in der Mitte?

451 [0:28:31] **B1**: Isch bitz unfair.

452 [0:28:32] **I1**: Der kriegt am meisten, oder?

453 [0:28:34] **B1**: Jä.

454 [0:28:34] **B3**: Vielleicht isch dä luunisch! Är macht eso.

455 [0:28:39] **I1**: Haha, genau!

456 [0:28:40] **B1**: Dr erscht isch bitzli unfair. // **I1**: Mhm. // **B1**: Dä duet meh, weniger verdiene als die, die
457 andere Sach do. // **I1**: Ja, ja. Mhm. // **B1**: Dä cha nid so viel leiste als die zwei. // **B3**: Ja! // **B1**:
458 Eigentlich müesst mes umgekehrt mache, eigentlich. // **I1**: Ja. // **B1**: Find ich.

459 [0:29:01] **I1**: Jetzt schauen wir uns noch ein paar Bildli an.

460 [0:29:05] **B3**: Ahaha!

461 [0:29:08] **I1**: Das haben wir ja schonmal gesehen. // **B3**: Ja. // **I1**: Aber was ist denn das hier? Ah ja.
462 Könnt ihr so was erkennen?

463 [0:29:13.2] **B1**: Ach so, äh, wiene sone Börse isch das eigent / Wiene sone // **I1**: Ja. // **B1**: Sone
464 Strich. Glaub bis 2033, glaub.

465 [0:29:25.4] **B3**: Und das isch doch / Das isch doch sone Quelle? (...) Weisch wie Linie. // **I1**: Mhm. //
466 **B3**: E Knote.

467 [0:29:33] **I1**: Mhm. (4) Und was / Warum zeigen die uns diese komische Linie? Was bedeutet denn
468 das? // **B3**: ((seuzft)) // **I1**: Da steht unten Steuerreform und AHV-Finanzierung.

469 [0:29:45] **B3**: Ahjo.

470 [0:29:46] **B1**: Wäg em / Wils witer ufstigt, denne nochär äne abe, wiene Wälle.

471 [0:29:53] **I1**: Es geht wie eine Welle ja.

472 [0:29:55] **B3**: Wiene Wälle.

473 [0:29:56] **B1**: Do gohts immer wieder ufe, abe, ufe.

474 [0:29:57] **I1**: Mhm, mhm.

475 [0:29:59] **B3**: Seht us wiene Schlange.

476 [0:30:01.6] **B1**: Bis 2033 stoht druf.

- 477 [0:30:04] **I1:** Genau.
- 478 [0:29:04] **B3:** 2033.
- 479 [0:30:06] **B1:** Wenns so stimmt.
- 480 [0:30:07.4] **I1:** Ja das ist in neun Jahren schon, gell? // **B2:** Die sin scho wit / Die sin scho wit use. // **I1:**
481 Das ist, wenn die pensioniert werden.
- 482 [0:30:11] **I2:** Ja. ((lacht))
- 483 [0:30:12] **B1:** Wenn sie das schaffe.
- 484 [0:30:14] **I1:** Genau. (..) Ja, dann.

Alles ist teurer

- 485 [0:30:19] **B3:** Ahaaaaaa! Schlüssel. Jaja, alles wird teuer.
- 486 [0:30:25] **B1:** Stimmt
- 487 [0:30:26] **B3:** Alles isch türer.
- 488 [0:30:26] **I1:** Das versteht man, gell?
- 489 [0:30:27] **B1:** Krankekasse isch tür und / Äss / Ässe Ding, zum kaufe.
- 490 [0:30:34] **B2:** Und / Und s Auto park.
- 491 [0:30:36] **B3:** S Auto parkiere isch au tür, Melania.
- 492 [0:30:39] **B2:** Und s Autofahre.
- 493 [0:30:40] **I1:** Autofahren ist auch teuer. Und was ist denn das da? Dieses ähm.
- 494 [0:30:44] **B3:** Vielleicht isch das vo de Stüürerklärig? S Blatt. // **I1:** Mhm. // **B3:** Vielleicht en Info.
- 495 [0:30:53] **B1:** Medikamänt isch tür und Husmieti.

- 496 [0:30:56] **I1**: Hausmiete. Ah, super. Glaubst du, das geht für Hausmiete? // **B1**: Ja. // **I1**: Gell, ja.
- 497 [0:31:01] **B3**: Und das isch doch für Apotheke, die Tablette?
- 498 [0:31:03] **I1**: Apotheke, genau. Super.
- 499 [0:31:05] **B3**: Und das isch für ichaufe, dänk.
- 500 [0:31:07] **I1**: Das isch für Ikaufe. Und das? Was habt ihr gesagt? Was ist das hier?
- 501 [0:31:11] **B3**: Für / Für Stürerklärig zum usfülle.
- 502 [0:31:14] **B1**: Alles isch teuer.
- 503 [0:31:16] **I1**: Mhm. (4) So, jetzt schauen wir mal weiter. Und was bedeutet das dann? Da kommt schon
- 504 wieder dieses komische Schwein mit diesem / Mit diesem Buchstaben.

- 505 [0:31:27] **B3**: Joo!
- 506 [0:31:28] **B1**: Das heisst so abe / Das heisst.
- 507 [0:31:30] **B3**: Abe.
- 508 [0:31:31] **B2**: Nid mehr ufe. // **I1**: Mhm. // Und Rot heisst so bitzli ufe.
- 509 [0:31:36] **B3**: Ufe.
- 510 [0:31:37] **I1**: Also dass das Schweinchen, wenn das da runter fällt, dann geht es kaputt. // **B3**: Denn
- 511 gohts kaputt! // **I1**: Wenn es die Rutschbahn so runterrutscht ((lacht)).
- 512 [0:31:43] **B3**: Neeei, das isch doch e Tonkässeli wo kaputt goht.
- 513 [0:31:47] **B2**: Hahaha.
- 514 [0:31:48] **I1**: Jaa, echt.
- 515 [0:31:49] **B3**: E Hammer. Denn macht's BÄNG!

516 [0:31:52] **I1:** ((lacht)) Entschuldigung. Ich konnte mich nicht zurückhalten (unv.).

517 [0:32:00] **B3:** Oh! Die zwei. Die zwei sin im Bett.

518 [0:32:01] **I1:** Ja.

519 [0:32:02.9] **B3:** Die düen sich umarme.

520 [0:32:04] **I1:** Ja.

521 [0:32:05] **B1:** Für Fraue isch das / Das isch / Für Fraue isch das wichtig, AHV.

522 [0:32:10] **B3:** Und die hän e Tee näbedra.

523 [0:32:12] **I1:** Genau. Wer ist das hier? // **B3:** Muetter vielleicht. // **I1:** Und wer ist das hier? // **B3:** Kind! //

524 **I1:** Ja, mhm, gut.

525 [0:32:18] **B1:** Das isch für Fraue wichtig, AHV, 13. Lohn.

526 [0:32:21] **I1:** Ja, sehr gut.

527 [0:32:24] **B1:** (Unv.) Vielleicht isch s Kind krank, vielleicht. // **I1:** Mhm. // **B1:** Oder d Muetter vielleicht.

528 [0:32:31] **I1:** Mhm, mhm.

529 [0:32:34] **B1:** Vielleicht liest // **B3:** E Gschicht vor! // **B1:** E Gschicht vor.

530 [0:32:35] **I1:** Ja. Was ihr alles seht, he. Das ist super.

531 [0:32:39] **B1:** Sie duet so um. // **B3:** Arme. // **B1:** So hebe.

532 [0:32:41] **I1**: Sie tuet so hebe, gell.

533 [0:32:47] **B3**: Aha. Lohn. Ahja. Lohnzulage. Lohnzettel.

534 [0:32:54] **I1**: Das ist der Lohnzettel. Sehr gut. // **B3**: Ah! // **I1**: Super. Und was bedeutet das hier?

535 [0:32:57] **B1**: 0,4 %.

536 [0:32:59.3] **I1**: Was bedeutet das?

537 [0:33:00] **B1**: Das isch wenig.

538 [0:33:01] **B3**: Wenig!

539 [0:33:01] **I1**: Mhm. (...) Und wisst ihr noch, was das / Warum da jetzt 0,4 % beim Lohn steht?

540 [0:33:09] **B3**: Florian, sag.

541 [0:33:11] **B1**: Will sie vielleicht wenig / Wenig // **B3**: Gäld. // **B1**: Gäld. Und wenig / Wenig verdiene

542 vielleicht. Wäg däm isches 0,4 %.

543 [0:33:23] **I1**: Mhm.

544 [0:33:24] **B3**: Und das dört isch so wiene Huus.

545 [0:33:27] **I1**: Gell, s isch wie e Huus. Peter, weisst du, was man hat mit diesem Lohn und den 0,4 %?

546 Weisst du, was das bedeutet mit der AHV?

547 [0:33:36] **B2**: Nid, nid so ganz.

548 [0:33:36] **B3**: Ahaa. Ahaaa, vielleicht heisst das.

549 [0:33:41] **I1**: Das ist schwierig, gell? // **B2**: Jä. // **I1**: **Ja**, finde ich auch. Und ähm. (..) Und eben das da.
550 Das wissen wir auch nicht genau.

551 [0:33:54] **B1**: So viel kostet das, 3, 3,7 Millione. Milliarde.

552 [0:33:58] **B3**: Vielleicht / Vielleicht isch das eine Bank.

553 [0:34:01] **I1**: E Bank. Mhm, mhm. // **B3**: Weiss nid. // **I1**: Ja, das könnte sein, gell?

554 [0:34:06] **B1**: Wäg däm ischs sau / Wäg däm isch so tür. // **I1**: Mhm. He, super. // **B1**: (Unv,) abezue. //

555 **I1**: Mhm. Ja. // **B1**: So viel wämr nid usgeh, vielleicht. Vermuetlich, wäg däm vielleicht.

556 [0:34:21] **I1**: Super. Ja, genau. Das ist super. Alles toll, was ihr sagt.

557 [0:34:25] **B3**: Jetzt chunnt scho wieder s Bundeshuus.

558 [0:34:29] **I1**: Was meinen die denn jetzt damit?

559 [0:34:30] **B1**: Aah.

560 [0:34:30] **B3**: Die, e Strich. // **I1**: Mhm. // **B3**: (..) Erhöhg!

561 [0:34:34] **B1**: Erhöhg uf 4 Milliarde. Die düen bitzli meh erhöche.

562 [0:34:38] **I1**: Was bedeutet, dass also der Bund. // **B1**: Ausgaben der AHV. // **I1**: Ja.

563 [0:34:43] **B3**: Ausgaben. // **I1**: Ja, Ausgaben der AHV, das steht da drunter. // **B1**: Das heisst

564 Auszahlungen. // **B3**: Uszahlige!

565 [0:34:47] **B1**: So viel näm / So viel düen si ufe.

- 566 [0:34:50] **I1:** Mhm.
- 567 [0:34:52] **B3:** Vielleicht isch das so wie e lkommenstüüre.
- 568 [0:34:55] **I1:** Mhm. Das hat sicher auch was damit zu tun, ja. Aber ähm.
- 569 [0:35:00] **B3:** Bundeshuus!
- 570 [0:35:02] **I1:** Heisst das, dass wir 4 Milliarden mehr Rente kriegen? Oder heisst es, dass wir 4
571 Milliarden mehr Rente zahlen müssen?
- 572 [0:35:09] **B3:** Glaub so was du gseit hesch jetzt do. Zahle.
- 573 [0:35:11] **B2:** I glaub zahle.
- 574 [0:35:12] **I1:** Zahle? **B1:** Jä. // **I1:** Mhm.
- 575 [0:35:14] **B1:** Sag au. Ich sag un / Ich sag au // **I1:** Sehr gut. // **B1:** Die düen mehr / I sag unde.
- 576 [0:35:21] **B2:** Hützutags. // **B3:** Hützutags zahlsch meh. // **B2:** Hützutags kriegsch jo nume / Hützutags
577 kriegsch jo nume no s Minimum, glaubi.
- 578 [0:35:29] **B3:** Ahaha. Das isch jo krass, he.
- 579 [0:35:31] **I1:** Ja, jetzt wollte ich euch noch gern fragen. Hier, da steht negative Auswirkungen auf
580 Bundeshaushalt. Was heisst denn das?

Negative Auswirkungen auf Bundeshaushalt

- 581 [0:35:39] **B3:** Bundeshushalt? // **B1:** Die kriege au Hushalt. // **B3:** Hushaltsgäld!
- 582 [0:35:43] **I1:** Was heisst denn das? Ah Haushaltsgeld. Sehr gut. Sehr gut, Verena.
- 583 [0:35:46] **B2:** Bundeshushalt heisst uf Läbensmittel, Auto (unv.) // **I1:** Mhm. // **B2:** Alles. Uf ga /
584 Entweder uf die ganzi Wohnig oder ufs ganze Huus.
- 585 [0:35:58] **I1:** Und vom Bundeshaushalt? Was haben die denn für ein Haushalt da? Das Bundeshaus.
- 586 [0:36:03] **B3:** Ooh je.

- 587 [0:36:04] **I1**: Wer hatte den da einen Haushalt?
- 588 [0:36:08] **B1**: Vielleicht händs anderi (..) Regle vielleicht.
- 589 [0:36:10] **I1**: Mhm. (..) Das ist schwierig, oder?
- 590 [0:36:13] **B3**: Schwierig!
- 591 [0:36:14] **B2**: Das isch schwierig.
- 592 [0:36:14] **B1**: Jä das isch schwierig.
- 593 [0:36:15] **B2**: Das isch schwierig. Das isch.
- 594 [0:36:18] **I1**: Versteht ihr, was negative Auswirkung / Weisst du Peter, was negative Auswirkungen
595 heisst?
- 596 [0:36:23] **B2**: Nei, das isch schwierig. // **B1**: Schwierig. // **B2**: Das isch schwierig zum usefinde.
- 597 [0:36:25] **I1**: Ja, gell? Das find ich auch.
- 598 [0:36:26] **B2**: Also, me kriegt / Wenn mrs denn würde usefinde, kriegt me's scho, scho ane, aber im
599 Momänt / Im Momänt hanis nid vor Ohre.
- 600 [0:36:36] **I1**: Nein, das / Das verstehe ich vollkommen. Das ist nämlich sau schwierig, ne. Also dass
601 man das.
- 602 [0:36:39] **B3**: Sehr schwierig.
- 603 [0:36:42] **I1**: So, ja. Dann sind / Dann ist das wahrscheinlich auch nicht klar, was das hier soll.

- 604 [0:36:47] **B1**: Acht Millione stoht druf.

605 [0:36:50] **I1**: Ja. (...) Schauen wir weiter.

Nicht darauf angewiesen

606 [0:36:55] **B3**: Aha Velo! Velo. Velos!

607 [0:36:59] **I1**: Nicht darauf angewiesen.

608 [0:37:00] **B3**: Velo.

609 [0:37:03] **I1**: Mhm, da sind zwei auf dem Velo. (...) Was ist denn mit denen? Was heisst denn nicht
610 darauf angewiesen?

611 [0:37:10] **B3**: Die ghöre // **B1**: Die ghöre // **B3**: Nid dezue. // **B1**: Äh nid dezue.

612 [0:37:12] **I1**: Die gehören nicht dazu. Mhm.

613 [0:37:15] **B1**: Die sin nonig / Sin bitz nonig so jung, äh, so älter.

614 [0:37:19] **I1**: Noch nicht so alt, gell.

615 [0:37:20.6] **B3**: Und die luege chli komisch umd Wält, in d Wältgschicht ume.

616 [0:37:24] **I1**: Mhm. Absolut. Die haben nicht mal Augen, gell.

617 [0:37:28] **B3**: Ja.

618 [0:37:29] **B2**: Ha, nei, nei.

619 [0:37:32] **I1**: Gut, dann machen wir mal weiter. Oh, jetzt kommt schon wieder dieses dumme Schwein.

620 [0:37:39] **B3**: Aha. Ich weiss es. Das sind doch Süüle dört unde!

621 [0:37:42] **I1**: Ja, das sind Süüle, gell?

- 622 [0:37:43] **B3:** Drei A heisst das. Drei A.
- 623 [0:37:45] **I1:** Ja, Süüle drei A, hast das schonmal gehört, Verena?
- 624 [0:37:47] **B3:** Ja, ja.
- 625 [0:37:49.3] **B1:** Das isch wie uf dr Bank hesch au. // **B3:** Bank au. // **B1:** Süüle. // **I1:** Genau! // **B1:** Das
 626 isch wie / Chasch Gäld ufd Site due.
- 627 [0:37:55] **I1:** Ja, wow!
- 628 [0:37:56] **B3:** Jawohl, Gäld ufd Site tue.
- 629 [0:37:58] **B1:** Willsch / Sagemr jetzt Bispiel willsch Huus kaufe Bispiel.
- 630 [0:38:00] **B3:** Nochär duesch das ufd Site, das Gäld.
- 631 [0:38:03] **B1:** Wie scho / Wie eig / Wie Spargäld.
- 632 [0:38:05] **B3:** Spargäld. // **I1:** Sehr gut. // **B3:** Sparkonto!
- 633 [0:38:08] **B1:** Du muesch es eifach bi Bank das amälde.
- 634 [0:38:12] **I1:** Mhm. (..) Sehr gut. Ihr seid so toll. (..) Ähm. Weil / Das mache ich jetzt nicht mehr. Und
 635 dann. Was ist denn das hier?
- 636 [0:38:21] **B1:** Das chasch abelade. Das isch so / App isch das.
- 637 [0:38:27] **B3:** Abstimmigs Parlament.
- 638 [0:38:30] **B1:** Abstimmungsfrage.
- 639 [0:38:31.7] **I1:** Was heisst denn das? Abstimmung im Parlament?

Die Abstimmungsfrage:
 Wollen Sie die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im
 Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» annehmen?

Die Abstimmung im Parlament

- 640 [0:38:36.8] **B1:** Wenn Bispiel das anähme, Bispiel.
- 641 [0:38:37] **B3:** Chasch go abstimme.

642 [0:38:39] **B1**: Denn chasch das sone App abelade, denn kasch druf luege, wer het das agnoh und nid.

643 [0:38:45] **I1**: Ah!

644 [0:38:46] **B1**: Das heisst, sie händ das Jo / Jo oder Nei. Stoht immer druf wieviel Prozänt. Das isch
645 zum nocheluege, wenn's agnoh isch.

646 [0:38:58] **I1**: Sehr gut. Hast du schon mal gemacht?

647 [0:39:00] **B1**: Ehm, nei no nie. // **I1**: Mhm. // Do stoht (..) 129 Nei. Das heisst, das machemr nid. // **I1**:
648 Ja. // **B1**: Das isch sehr viel. Und 69 hän Jo gseit. Das isch weniger. // **I1**: Mhm. // **B1**: Vo däm sinds
649 iverstande und 126 händs, händs Nei, das isch rächt viel. So ein Enthaltung. Zwei Enthaltungen. Do
650 stoht: Ja zäh Pro / Jä / Zäh hän Jo gseit und 31 Nei.

651 [0:39:40] **B3**: Dörf ich öpis sage?

652 [0:39:41] **B1**: Wäns das nid (unv.). // **B3**: ((seufzt)) **B1**: Jetzt machemr do nüm witer.

653 [0:39:46] **B3**: Dörf ich öpis sage? Das isch so wie bi dr Stüüerklärig.

654 [0:39:52] **I1**: Mhm. Was isch da wie bei der Steuererklärung?

655 [0:39:56] **B3**: Das machsch e Nä / Machsch e Ku, äh, e Strich bi Jo und bi Nei macht me kei Strich.

656 [0:40:02] **I1**: Aha. Mhm. Okay. Gut.

657 [0:40:06] **B1**: Das heisst, die hän nur eimol enthalten Stimme. // **I1**: Mhm. // **B1**: Und obe händs
658 zweimol bestimme.

659 [0:40:13] **I1**: Genau. // **B1**: Das sin zweimol. // **I1**: Zwei haben sie nicht gestummen, gell. Super!

660 [0:40:17] **B2**: Enthaltige sin wenn me, wenn me degege.

661 [0:40:22] **I1**: Ja. Ja. Was? Enthaltet ist, wenn man degege isch? // **B2**: Jä. // **I1**: Mhm.

662 [0:40:26] **B2**: Und s andere isch wenn me / Und s andere isch wenn me defür isch. // **I1**: Mhm. // **B2**:
663 Aber i find s Wort / I find s Wort nid use.

664 [0:40:38] **I1**: Mhm. Mhm. (...) Hey, super. Hey. Vielen Dank. Es ist unglaublich, was ihr uns alles
665 erklärt habt.

666 [0:40:47] **B1**: Ha scho paar Sache verstande, aber jetz nid, nid, nid alles.

667 [0:40:51] **I1**: Nei, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viel von dem Video nicht verstanden.

668 [0:40:56] **B1**: Die sin scho schnäll. Und die Bilder sin so schnäll wäg!

669 [0:41:01] **I1**: Mhm. Also, ich finde, Sie haben sehr schwierig gesprochen. Es ging sehr schnell, wie du
670 sagst. Genau. Ich finde die Bilder auch nicht so gut. // **B1**: So schön. // **I1**: Verständlich. Und. Ja. Also
671 ich finde ihr / Dafür wisst ihr aber schon sehr viel. Ja. (..)

672 [0:41:18] **B1**: Paar Sache hani scho gwüsst, aber nid alles.

673 [0:41:19] **I1**: Jaja. Das isch also wirklich toll.

674 [0:41:20] **B2**: Alles weisch nid in / Alles weisch nid inere Stund.

675 [0:41:25] **I2**: Das wüsse mir au nöd.

676 [0:41:28] **B3**: Jetzt sag ich no öpis. Mir gohts guet. Dä Samstag dueni scho wieder züggle. Do füre
677 züggle.

678 [0:41:33] **I1**: Ah jetzt ist es soweit! Sehr gut. Dann klingelt niemand mehr nachts. // **B2**: Melania. // **I1**:
679 Hat nochmal jemand an der Tür geklingelt nachts?

680 [0:41:41] **B3**: Gester scho wieder.

681 [0:41:42] **I1**: Gester scho wieder?

682 [0:41:43] **B3**: Aber hüt nid.

683 [0:41:45] **B2**: Melania?

684 [0:41:45] **I1**: Ja?

685 [0:41:46] **B2**: (Unv.) Woni gange bi gescht, dört gits au öpis, ei, zwei neui Wächsel. Dr Daniel Meier,
686 womr hän (unv.) und dr Jonas (unv.).

687 [0:42:06]